

PHARMACEUTICAL SCIENCES

ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАНОЭМУЛЬСИИ НА ОСНОВЕ НАФТАЛАНОВОЙ НЕФТИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

Маммедова П.Б.

*Кафедра фармацевтической
технологии и управления фармации
Азербайджанский Медицинский Университет,
г. Баку, Азербайджан*

Велиева М.Н.

*академик МАН,
доктор фармацевтических наук,
профессор, зав. кафедры фармацевтической
технологии и управления фармации
Азербайджанский Медицинский Университет,
г. Баку, Азербайджан*

Агамалиева А.Дж.

*Ассистент кафедры диагностики и лучевой терапии
Азербайджанский Медицинский Университет,
г. Баку, Азербайджан*

PREPARATION OF NANO-EMULSION ON THE BASIS OF NAFTALAN OIL BY MODERN TECHNOLOGY

Mammedova P.,

*Department of Pharmacy
technology and management of pharmacy
Azerbaijan Medical University,
Baku, Azerbaijan*

Valiyeva M.,

*academician of MAN,
Doctor of Pharmacy,
professor, head Department of Pharmaceutical
technology and management of pharmacy
Azerbaijan Medical University,
Baku, Azerbaijan*

Agamaliyeva A.

*Assistant of the Department of Diagnostics and Radiation Therapy
Azerbaijan Medical University,
Baku, Azerbaijan*

АННОТАЦИЯ

В научной статье проанализированы достоинства и недостатки различных способов получения наноземульсий, обсуждены и рассмотрены перспективные области их использования. Впервые получена наноземульсия на основе нафталанового масла. Изучены оптимальные параметры, влияющие на получение получаемой наноземульсии: температурный режим, скорость и время перемешивания. Экспериментально предложена технология приготовления наноземульсии на основе нафталанового масла. Современным методом разбавления выявлен тип впервые разработанной нами плоской наноземульсии.

ABSTRACT

The scientific article analyzes the advantages and disadvantages of various methods for obtaining nanoemulsions, discusses and considers promising areas of their use. For the first time, a nanoemulsion based on naphthalan oil has been obtained. The optimal parameters influencing the preparation of the obtained nanoemulsion were studied: temperature regime, mixing speed and time. A technology for the preparation of nanoemulsions based on naphthalan oil has been experimentally proposed. The modern dilution method revealed the type of flat nanoemulsion developed by us for the first time.

Ключевые слова: нафталанская нефть, наноземульсия, технология приготовления.

Keywords: naftalan oil, nanoemulsion, technology of preparation.

АКТУАЛЬНОСТЬ. Нафталановая нефть природное минеральное богатство Азербайджанской Республики. С 1967 года в Азерб. ССР было организовано добыча нафталанской нефти и в городе

Нафталан организовано Всемирное нафталанолечение в Бальнеологическом курорте [1].

Нафталановая нефть обладает уникальными целебными свойствами, аналогов которым нет во всем мире. Применение нафталанской нефти в медицине начало еще с 1894 года. В научной медицине о нафталане опубликовано свыше 2200 научных статей, медицинских рекомендаций, монографий, докторских и кандидатских диссертаций [4-6], которые нашли применение как в нативной форме, так и в виде обессоленного белого нафталанового масла [3].

На основе рафинированного нафталана с петролеумом и парафином известны лекарственные препараты, используемые в дерматологии [7].

Нафталановое масло расширяет кровеносные сосуды, улучшает реологические свойства крови, снижает процессы перекисного окисления липидов. Под влиянием препарата усиливается интенсивность разных видов метаболизма, повышается активность ферментативных процессов, что сопровождается интенсификацией обмена белков и нуклеиновых кислот и стимуляцией всех функций организма. Оно обладает иммунокорректирующим действием, вследствие чего оказывает биостимулирующее, противовоспалительное и десенсибилизирующее местное действие. Нафталановое масло нашло применение в ревматологии – для лечения полиартритов различной этиологии, остеохондроза; в неврологии – для лечения шейно-грудного и пояснично-крестцового радикулитов, болезни Бехтерева, травматических повреждений периферических нервов, миелиита и других заболеваний периферической нервной системы; в хирургии – для лечения тромбозов, эндартериита, трофических язв, ожогов, огнестрельных ранений и заболеваний желудочно-кишечного тракта, в стоматологии для лечения пародонтозов; в гинекологии для лечения воспалительных процессов, бесплодия, а также в косметологии в составе кремов, гелей, шампуней [1, 3, 8-13].

Нами на основе нафталанской нефти разработаны Евразийские патенты: Гейдарова Р.М., Велиева М.Н., Евдаев А.Я., Велиев П.М., Азимова Г.З. «Средство для лечения гинекологических заболеваний» Евразийский патент № 022793 31.03.2016; Гейдарова Р.М., Велиева М.Н., Евдаев А.Я., Велиев П.М. «Средство, обладающее противогеморройным действием» №024167 31.08.2016; Гейдарова Р.М., Велиева М.Н., Евдаев А.Я., Велиев П.М. «Лечебный состав для профилактики и лечения псориаза» №3033620 11.11.2019 которые успешно применяются в медицинской практике, так как лечебная нафталановая нефть оказывает многообразное полезное фармакотерапевтическое воздействие на организм человека. Обладает противовоспалительными, обезболивающими, ранозаживляющими и рядом других действий, которые назначают при кожных заболеваниях псориаз, нейродермит, атопические дерматиты, дерматозы различного происхождения [1-3]. Отдельно получено белая нафталановые масло на основе которого разработаны ряд гомеопатических препаратов.

Нафталановое масло также оказывает на организм противовоспалительное, местноанестезирующее, ранозаживляющее, сосудорасширяющее, десенсибилизирующее, противомикробное, фунгицидное, инсектицидное и другие действия. Установлено, что нафталановое масло хорошо влияет на организм и повышает его общую реактивность [10].

Принимая во внимание вышеизложенное и возрастающий интерес к продуктам нафталановой нефти в большинстве стран мира, можно сказать, что активные исследования в этом направлении не только актуальны, но даже весьма необходимы. Учитывая широкое разностороннее использования нафталана в медицине нами поставлено целью предложить новую современную лекарственную форму в виде наноэмульсии, что и послужило основанием для настоящей научной статьи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Реактивы и материалы. Для получения нативной наноэмульсии использовали следующие реактивы: нафталановая рафинированная нефть, масло нафталановое, вода очищенная, моноолеат сорбитана (Tween 80). Нипагин применялся как вспомогательное вещество. При этом реактивы не подвергались дальнейшей очистке.

Методы исследования. Исследование капель дисперсной фазы в плоских наноэмульсиях, полученных на основе нафталанового масла, проводили такими методами, как динамическое светорассеяние, дифференциальная сканирующая колориметрия, поляризационная оптическая микроскопия, электронная микроскопия.

ОБСУЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Природное минеральное богатство Азербайджана - нафталановая нефть имеет сложный физико-химический состав: это смолистый, малосернистый, беспарафиновый нефтепродукт. Содержит достаточное количество смолы (14%) и образует стабильную эмульсию при смешивании с водой [9]. Интерес к наноэмульсиям (НЭ) неуклонно растет, так как эти дисперсные системы перспективны для использования в качестве средств адресной доставки лекарств и биологически активных соединений.

В настоящее время известны два метода их получения - высоко-, низкоэнергетический и комбинированный. К высокоэнергетическим методам относятся механическое диспергирование, диспергирование под действием ультразвука, гомогенизация под давлением, в том числе микрофлюидные и мембранные методы; среди низкоэнергетических методов особое внимание уделялось методам инверсии фаз, самопроизвольного эмульгирования при изменении состава или температуры систем; комбинированные, высоко- и низкоэнергетические методы позволяют получать обратные наноэмульсии в системах с высокой вязкостью.

В начале была поставлена **задача** приготовления раствора наноземulsion в лабораторных условиях и исследование оптимальных параметров, влияющих на ее получение [9].

Влияние на размер капель дисперсной фазы в наноземulsion исследовали и проводили микроскопическими методами [10].

Скорость перемешивания может влиять на размер капель дисперсной фазы в наноземulsion, полученных методом температурной инверсии фаз.

Авторы статьи отмечают, что при недостаточно высоких скоростях перемешивания в полученной эмульсии может происходить дробление капель. В настоящей работе изучалось влияние интенсивности перемешивания на диаметр капель дисперсной фазы.

В ходе проведенных исследований изучалось влияние интенсивности перемешивания на размер капель дисперсной фазы. Поэтому были выбраны оптимальные технологические параметры, влияющие на получение наноземulsion (табл. 1).

Таблица 1.

Оптимальные параметры, влияющие на получение наноземulsion.

Показатели	Технологические параметры				
	25 ⁰ С	40 ⁰ С	50 ⁰ С	60 ⁰ С	70 ⁰ С
Температурный режим	25 ⁰ С	40 ⁰ С	50 ⁰ С	60 ⁰ С	70 ⁰ С
Скорость перемешивания	1 мин. / 300 об.	1 мин. / 3000 об.	1 мин. / 2000 об.	1 мин. / 1000 об.	1 мин. / 400 об.
Время перемешивания	15 мин.	25 мин.	45 мин.	60 мин.	90 мин.

Исследовано влияние интенсивности перемешивания на размер капель дисперсной фазы. Размеры капель дисперсной фазы в наноземulsion зависят от интенсивности перемешивания.

Экспериментально исследовано влияние перемешивания на диаметр капель дисперсной фазы. В данной работе исследовалась наноземulsion, содержащая 20% (об.) нафталинового масла и 10% (об.) Твин-80. Компоненты наноземulsion смешивали

при 25⁰С в трансмиссионном смесителе со скоростью перемешивания 100-3000 об/мин, при этом с помощью перистальтического насоса по каплям добавляли 0,17 мл дистиллированной воды. Так, диаметр капель дисперсной фазы резко уменьшался с 5000 до 1000 нм при увеличении скорости перемешивания от 150 до 300 об/мин. В интервале 300-500 циклов/мин диаметр капель дисперсной фазы практически не менялся и находился в пределах 1300-1500 нм (диаграмма 1).

Диag. 1. Зависимость размера капель дисперсной фазы от интенсивности перемешивания.

Так, при интенсивности перемешивания 300-500 об/мин были получены наименьшие капли дисперсной фазы. Следует отметить, что и в данном случае происходило образование эмульсий с относительно крупными каплями, поэтому было проведено исследование влияния температуры на диспергирование эмульсий. Влияние температуры на размер капель дисперсной фазы эмульсии в процессе получения наноземulsion измеряли в трансмиссионном смесителе со скоростью перемешивания 400 об/мин при температуре 25-70⁰С. Добавляли по каплям 0,17 мл дистиллированную воду с

помощью перистальтического насоса ($v = 2,5$ мл/мин).

Концентрация Tween 80 составляет 10% (по объему). Из представленных показателей можно сделать вывод, что диаметр капель дисперсной фазы резко уменьшался при повышении температуры от 13 до 20⁰С, диаметр капель в интервале температур 20-40⁰С был равен 225-285 нм, размеры капель увеличиваются при температуре выше 40⁰С. Так, средний диаметр капель дисперсной фазы при комнатной температуре 20-25⁰С был наименьшим (диаграмма 2).

Диэг. 2.

Зависимость размера капель дисперсной фазы от температуры приготовления наноэмульсии.

Затем изучали распределение капель дисперсной фазы по размеру в эмульсии, стабилизированной твином-80, в течение 15 мин при скорости перемешивания 3000 об/мин. Эмульсии с мельчайшими каплями получали диспергированием смеси 20 % нафталинового масла, 10 % ПАВ (Твин-80) и 70 % дистиллированной воды при 25°C.

Исследования показали, что в наноэмульсиях, стабилизированных твином-80, имеется только один максимум в распределении капель по разме-

рам. Со временем положение максимума сместилось в сторону больших цен. Это еще раз доказывает правильный выбор эмульгатора.

Определение размера капель дисперсной фазы наноэмульсии на основе нафталинового масла. Изображения были получены под микроскопом при 32-кратном увеличении. Исследуемую эмульсию распределяли в виде тонкого слоя (0,05 г) между двумя оптическими стеклами толщиной 0,3 мм и просматривали в проходящем свете микроскопа. Результаты, полученные исследования, представлены на рис.1-3

а) 10/0,25 (160/-) мкм

б) 10/0,25 (160/-) мкм

Рис. 1. Объективный вид эмульсий типа масло/вода, полученных на начальном этапе под микроскопом, составляет 10/0,25 (160/-) мкм.

- а) эмульсия, полученная из рафинированного нафталинового масла;
 б) эмульсия, полученная из датаринированной нафталиновой нефти.

a) 10/0,25 (160/-) мкм

b) 10/0,25 (160/-) мкм

Рис. 2. Объективный вид эмульсий под микроскопом при температуре 40°C.

a) эмульсия, полученная из рафинированного нафталинового масла;

b) эмульсия, полученная из детаринированной нафталиновой нефти.

a) 10/0,25 (160/-) мкм

b) 4/0,10 (160/-) мкм

Рис. 3. Объективный вид эмульсий, нагретых до температуры 100°C под микроскопом.

a) эмульсия, полученная из рафинированного нафталинового масла;

b) эмульсия, полученная из детаринированной нафталиновой нефти.

Результаты проведенных исследований позволяют установить, что размер частиц капель дисперсной фазы наноэмульсии типа масло/вода, полученной из смеси 20 г рафинированного нафталинового масла с твином 80, составляет 2 мкм. Процесс осуществлялся в вентильном гомогенизаторе и состоял из двух стадий. На первом этапе потоки эмульсии изгибались под углом 90° от начального направления движения. Клапан-автомат позволяет изменять толщину отверстия за счет изменения скорости потоков эмульгирующей жидкости и за счет давления, создаваемого в аппарате. Гомогенизаторы этого типа работают непрерывно. Размер капель в полученной эмульсии зависит от конструкции клапана и выпускного отверстия, вязкости эмульгирующих систем и давления, создаваемого в аппарате. Так, толщина между поршнем и выходным отверстием составляет 10-100 мкм, тогда возникает очень высокая скорость движения жидкости в пределах сотен м/с [9, 10].

Время пребывания эмульсии составляет несколько миллисекунд. В связи с этим возникает вопрос о скорости адсорбции ПАВ. Если скорость адсорбции ПАВ меньше скорости коалесценции капель, то после выхода из зон гомогенизации эмульсий в присутствии достаточного количества

ПАВ будет происходить образование даже наноразмерных капель и их рост. Несмотря на то, что эффект коалесценции явно снижается при использовании быстро адсорбирующегося ПАВ, его нельзя полностью устранить. В связи с этим используется многократная циркуляция эмульсий из гомогенизатора. В условиях эффективной стабилизации наноэмульсии могут иметь относительно высокую кинетическую стабильность. Стабилизация наноэмульсий требует незначительной концентрации ПАВ по сравнению с той, которая необходима для получения микроэмульсий. Низкое количество ПАВ в наноэмульсиях позволяет значительно снизить негативное влияние ПАВ при практическом использовании таких эмульсий в фармацевтической, косметической, пищевой и других отраслях промышленности. Мы решили эту проблему, объединив ПАВ и эмульгатор в Tween 80.

Для определения типа полученных наноэмульсий использовали метод разбавления, основанный на добавлении в эмульсию небольших количеств жидкостей, образующих одну из фаз наноэмульсии. Жидкость в/м (вода-масло) м/в (масло-вода), считающаяся дисперсионной средой, легко разбавляет наноэмульсию, а дисперсная фаза – нет. Учитывая, что в наших исследованиях капли наноэмульсии

равномерно распределены в воде, мы рассматриваем ее как плоскую наноэмульсию. Таким образом, нами впервые в практике фармацевтической технологии разработана наноэмульсия на основе нафталанской нефти с современной идентификацией как плоская наноэмульсия, что делает её весьма востребованной в практике производства лечебно-косметологических и фармацевтических средств. Отдельно наноэмульсия может служить основой для приготовления многих пищевых продуктов и в других народно-хозяйственных целях.

Выводы:

1. Проанализированы достоинства и недостатки различных способов получения наноэмульсий, обсуждены и рассмотрены перспективные области их использования.
2. Впервые получена наноэмульсия на основе нафталанового масла. Изучены оптимальные параметры, влияющие на получение получаемой наноэмульсии: температурный режим, скорость и время перемешивания.
3. Экспериментально предложена технология приготовления наноэмульсии на основе нафталанового масла.
4. Современным методом разбавления выявлен тип впервые разработанной нами плоской наноэмульсии.

Литература

1. Велиева М.Н. и др. Лечебный состав для профилактики и лечения псориаза. Евразийский патент №033620
2. Велиева М.Н. и др. Средство для лечения гинекологических заболеваний. Евразийский патент №022793
3. Велиева М.Н. и др. Средство обладающее противогеморройным действием. Евразийский патент №024167

4. Гулиева С.А. Нафталан и нафталанолечение, Баку, 1979, 49 с.
5. Гулиева С.А., Магеррамов М.А. Нафталанолечение некоторых ревматических заболеваний. Баку, 1993, 350 с.
6. Гусейнов Т.А. Нафталанотерапия детей с хроническими дерматозами в условиях курорта. Баку, 1998
7. Машковский М.Д., Часть II, 13 изд. стр. 425
8. Məmmədova P.B. Naftalan nefti əsasında nanoemulsiyanın alınması prosesinin riyazi modelləşdirilməsi. Magistr diss... Bakı 2021, 70 s.
9. Məmmədova P.B. Naftalan nefti əsasında nanoemulsiyanın alınması prosesi / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti Konfrans Materialları 2021 №3/II, Sumqayıt – 2021, s. 92-93
10. Guliyeva A.N., Mammadova P.B. Nanoemulsion obtainment based on naftalan oil // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. 04 (96), p. 66-70
11. Mehraliyeva S.J., Yusubova Sh. R., Mammadova P.B. Study of the antimicrobial action of nanogel used in the treatment of gingivitis // Philadelphia, USA, Scientific Article, Impact Factor 6.630ISJ Theoretical & Applied Science 04(108) 2022, p. 20-27
12. Vəliyeva M.N., Amirova M., Mammadova P.B. About Beneficial Features of Medicinal Preparations of Licorice // International Journal of Research in Academic World. Volume:1 Issue:8 p.14-19. 2022
13. Vəliyeva M.N., Mehraliyeva S.C., Məmmədova P.B. Əczaçılıqda nanotexnologiyanın inkişaf aspektləri // Təbabətin müasir nailiyyətləri, №1, 2020, s.197-201